

Вахабов А.В. – и.ф.д. проф
Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси мудир
Дусмухамедов О. С. –
Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси (PhD) доценти

**Аҳоли молиявий саводхонлигини ва молиявий хизматлар
оммапоблигини оширишнинг устувор жиҳатлари**

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда аҳолининг молиявий саводхонлик даражасини ошириш бўйича қабул қилинаётган меъёрий ҳужжатлар мазмуни ва долзарблиги баён этилган. Ушбу йўналишда фаолият олиб бораётган маҳаллий ҳамда хорижий олимларнинг илмий ишлари таҳлил этилган. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида молиявий хизматлардан фойдаланиш ҳолати, тижорат банклари депозит ва кредит портфелларининг долларлашув даражалари ва уларнинг ўзгариш динамикалари таҳлил этилган. Шу билан бир қаторда, муаллифлар томонидан мамлакатимиз аҳолисининг молиявий саводхонлигини ошириш механизмини ривожлантириш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган. Жумладан аҳоли молиявий саводхонлиги даражасига микдорий баҳо бериш имконини берадиган “Молиявий воситалар типологияси” таснифи келтирилган.

Калит сўзлар: Молиявий саводхонлик, молиявий хизматлар, кредит, депозит, муаммоли кредитлар, долларлашув, ЯИМ, Марказий банк, тижорат банклари, молиявий таълим ва дастурлар, молиявий билим ва кўникма, молиявий хизматлар оммапоблиги.

Аннотация. В данной статье анализируются содержание и актуальность нормативно правовых документов, принятых в Узбекистане для повышения уровня финансовой грамотности населения. Анализируются научные работы отечественных и зарубежных учёных, работающих в этом направлении. Проанализировано состояние использования финансовых услуг в коммерческих банках Республики Узбекистан, уровни долларизации депозитных и кредитных портфелей коммерческих банков и их динамика изменения. Авторы предложили научных предложений и практические рекомендации, направленные на разработку механизмов повышения финансовой грамотности населения нашей страны и повышения ее эффективности. В частности, осуществлена классификация «Типологии финансовых инструментов», позволяющая дать количественную оценку изучаемому явлению.

Ключевые слова: Финансовая грамотность, финансовые услуги, кредит, депозит, проблемные кредиты, долларизация, ВВП, Центральный банк, коммерческие банки, финансовое образование и программы, финансовые знания и навыки, доступность финансовых услуг.

Abstract. This article describes the content and relevance of regulatory documents adopted in Uzbekistan to increase the level of financial literacy of the population. The scientific works of domestic and foreign scientists working in this direction are analyzed. The state of use of financial services in commercial banks of the Republic of Uzbekistan, the levels of dollarization of deposit and loan portfolios of commercial banks and their dynamics of change are analyzed. In addition, the authors gave scientific proposals and practical recommendations aimed at developing mechanisms for increasing the financial literacy of the population of our country and increasing its efficiency. In particular, within the framework of the topic of the article, a classification of “Typologies of financial instruments” is given, which makes it possible to give a quantitative assessment of the phenomenon being studied.

Key words: Financial literacy, financial services, credit, deposit, problem loans, dollarization, GDP, Central Bank, commercial banks, financial education and programs, financial knowledge and skills, inclusion of financial services.

Кириш

Ўзбекистонда молия бозори ва молиявий хизматларнинг ривожланиш суръатларининг жадаллашуви молиявий маҳсулот (хизмат) турларининг кенгайиши ва уларнинг таркибий жиҳатдан такомиллашувига олиб келди. Аҳоли ушбу молиявий маҳсулот ва хизматлар тўғрисидаги билимларини ошириш имконини берувчи электрон ахборот ресурслари фаол тарқатилаётганига қарамай, молияга нисбатан нораціонал хатти-ҳаракатлар намуналари ҳамон кузатилмоқда. Шу муносабат билан аҳолининг молиявий саводхонлигини оширишнинг ҳолатини баҳолаш, ривожланиш тенденцияларини ўрганишнинг долзарблиги ортиб бормоқда.

Молиявий саводхонлик тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин: “Молиявий саводхонлик – бу ижобий молиявий ҳулқ-атворга, таянч иқтисодий ҳамда молиявий билимга кўникма ва малакаларга эга бўлиш билан бир қаторда, тасарруфидаги молиявий ресурсларни, қисқа ва узоқ муддатли режалаштириш ҳамда бошқаришда самарали қарорларни қабул қилишни билдиради. Аҳоли молиявий саводхонлиги бу молиявий ресурсларни бошқариш жараёнида самарали қарорларни қабул қилиши, ҳақ-хуқуқларини билиши, турли молиявий-иқтисодий рискларни тўғри баҳолай олишини англатади. Инсоннинг молиявий саводхонлиги даражасининг ортиши, унинг турмуш фаровонлиги даражаси билан тўғри мутаносибликда боғланган, яъни инсоннинг молиявий саводхонлиги даражасининг ортиши унинг турмуш фаровонлигининг ўсиб боришига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади, ёки аксинча” [1].

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Иқтисодий адабиёт XX асрнинг 80 йилларидан бошлаб аҳолининг молиявий саводхонлини ошириш муаммосига бағишланган илмий-амалий тадқиқотлар кенг кўламда амалга оширила бошланди. Жумладан, Л.В.Стахович: “Молиявий саводхонлик – бу инсоннинг таълим масканлари, яъни мактаб, коллеж, олий ўқув юртларида эгаллаган молиявий-иқтисодий

билимлари билан бир каторда, унинг ҳаёти давомида ортирган кўникмаларини ҳам қамраб олади” деб таъкидлаган[2].

С.Мюллер ва М.Веберларнинг фикрича, “аҳолининг молиявий саводхонлиги инсон хулқининг ажралмас бўлаги ҳисобланади ва у иқтисодий саводхонлик билан ўзаро мутаносибликда бўлиши талаб этилади. Шунингдек Вебер томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, молиявий саводхонлик даражаси турли жамғармаларга инвестиция киритилишига ижобий таъсир кўрсатади [3].

Иқтисодчи олим А.В. Вахабов фикрича, молиявий саводхонлик – фуқаронинг молиявий маҳсулотлар ва хизматлар бозорида актив позициясини эгаллаши, жамиятда ўзи ва оила аъзоларининг молиявий фаровонлигини ошириш учун зарур бўлган билим ва кўникмалари йиғиндиси сифатида намоён бўладиган инсоний фазилатдир. Инсон ҳаётининг турли босқичларида етарли даражадаги турмуш фаровонлигига эга бўлиши устун даражада шахс томонидан қабул қилинаётган молиявий қарорларнинг самарадорлигига боғлиқ бўлади [4].

Э. Шадманов ва Н. Хасанхановалар томонидан амалга оширилган тадқиқотлар натижаларига кўра, инсонларнинг молиявий фикрлаши – бу уларнинг ўз молиявий ресурсларини инвестиция қилиш имкониятларини баҳолаши, тегишли молиявий қарорларни қабул қилиш бўйича малака ва хатти-ҳаракатларида ўз аксини топади[5].

Фикримизча, молиявий саводхонлик аҳолининг пул маблағларни қайта тақсимлаш ва инвестиция қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар тизимида ўз аксини топади ва истеъмолчиларнинг ижтимоий-иқтисодий фаровонлигини ифодаловчи муҳим кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, тарихийлик ва мантиқийлик, индукция ва дедукция, анализ ва синтез, қиёсий ва селектив танлаб тадқиқ қилиш, монографик таҳлил, таснифлаш ва гуруҳлаш усуллари қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакатимизда аҳолининг молиявий саводхонлиги даражасини ошириш, хонадон хўжаликлари ҳамда тадбиркорлик субъектларининг молиявий саводхонлигини оширишда молиявий ташкилотлар билан интеграцияни кучайтиришга эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ. Бунда тижорат банклари, нобанк кредит ташкилотлари ва суғурта компаниялари томонидан аҳолига молиявий ресурсларни режалаштириш ва бошқариш, тўлов хизматлари, омонат ҳисобварақалари, кредит, ташқи иқтисодий фаолият, суғурта хизматлари кўрсатилишининг шартлари, қоидаларини кенг оммага етказиш асосида уларнинг молиявий билими ва кўникмаларини оширишдаги ҳамкорлиги назарда тутилади.

Иқтисодий ислохотларни чуқурлашуви шароитида тижорат банклари хизматларидан фойдаланиш даражаси аҳоли ва тадбиркорлар томонидан ошиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин, жумладан: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тақдим этилган таҳлилий маълумотларда [6],

аҳоли жон бошига ЯИМнинг қиймати ҳамда хусусий секторга ажратилган кредитларнинг ЯИМга нисбати орасида ўртада корреляцион-регрессив боғлиқлик мавжудлиги аниқланган. 2020 йилги маълумотлар асосидаги таҳлиллар, ривожланган мамлакатлар бўйича ЯИМнинг аҳоли жон бошига қийматига мос равишда хусусий секторга ажратилган кредитларнинг ЯИМга нисбати даражасининг ҳам шаклланаётганини кўрсатган.

Ривожланган мамлакатларда ушбу кўрсаткичнинг баландлиги молиявий воситачилик хизматлари ва молия бозори инструментларининг ривожланганлиги ҳамда молиявий инклюзивлик (оммабоплик) даражасининг юқорилиги билан изоҳланади.

1-Расм Ўрта даромадли мамлакатларнинг пастки поғонадагиларининг хусусий секторга ажратилган кредитларнинг ЯИМга нисбати ҳамда аҳоли жон бошига ЯИМ миқдори, 2020 йил [7]

Ўзбекистонда хусусий секторга ажратилган кредитларнинг ЯИМга нисбати 36 фоизни ташкил этиб, мутаносиблик чизиғи атрофида ва ўрта даромадли мамлакатларнинг пастки поғонадагиларининг кўрсаткичларига жуда яқин ҳамда асосий тўплам ичида жойлашган (1- Расм). Ушбу кўрсаткич ўрта даромадга эга бўлган пастки поғонадаги мамлакатларга (42 фоиз) нисбатан бироз қуйи даражада, МДХ мамлакатлари бўйича ўртача кўрсаткичга (37 фоиз) яқин даражада эканлигини кўрсатган.

Пул-кредит сиёсати самарадорлиги бир томондан, молиявий воситачиликнинг етарли даражада ривожланмаганлиги ҳисобига активлар нархи шаклланишида пул бозоридаги фоиз ставкаларининг таъсирчанлик даражасини пастлиги билан чекланса, иккинчи томондан, банк тизимида депозитлар, кредитлар ва мажбуриятлар долларлашувининг юқорилиги, имтиёзли кредитлаш амалиёти ва инфляциян кутилмаларнинг жиловланмаганлиги каби сабаблар таъсирида юқори бўлмайди.

Долларлашув даражасининг юқорилиги пул-кредит ва валюта сиёсатларининг мақсадларига эришишига ва уларнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Жумладан, иқтисодиётда транзакция ва хўжалик битимларнинг маълум қисмини хорижий валютада амалга оширилиши пул-кредит сиёсати трансмиссиясининг фоиз каналига салбий таъсир кўрсатади

ва валюта курсининг инфляцияга бўлган таъсирини кучайтиради. Шунингдек, молиявий долларлашув юқори кредит ва ликвидлик хатари орқали молиявий барқарорликка ҳам салбий таъсир этади. Ўзбекистонда молиявий долларлашув даражаси аксарият МДХ давлатларидаги каби юқори шаклланган бўлиб, сўнгги йилларда юритилаётган пул-кредит ва фискал сиёсат таъсирида пасайиб бормоқда (2-расм). Жумладан, бозор иқтисодиёти шаклланиш шароитида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар, ислохотлар ва лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлашда ташқи манбалардан кенг фойдаланилганлиги, глобал фоиз ставкаларининг пастлиги ҳисобига 2018-2021 йилларда тижорат банклари томонидан ташқи кредит линиялари фаол жалб этилди.

Бироқ, глобал инфляциянинг юқори даражада шаклланишига жавобан 2022 йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб етакчи давлатлар томонидан базавий фоиз ставкаларининг сезиларли даражада оширилиши ҳисобига ташқи ресурслар нархи қимматлашиб (3-расм), банкларнинг ташқи кредит линияларини жалб этиш имконияти пасайиб бормоқда. Натижада кредитларнинг долларлашуви 2021 йилнинг декабрь ойидаги 47,7 фоиздан 2023 йилнинг сентябрга келиб 43,6 фоизгача пасайди. Шунингдек, ташқи молиявий ресурслар нархининг кескин ортиб юқори даражада сақланиши ва очиқ валюта позициялари бўйича чекловлар банкларнинг ички ресурслар ҳисобидан хорижий валютада кредит бериш имкониятини қисқартириши сабабли келгуси йилларда кредитлар долларлашувининг янада пасайиши кутилмоқда.

Иқтисодиётда валюта курси қадрсизланиши ва кутилмалар ўртасида ассимметриянинг мавжудлиги, узоқ йиллар давомида депозитлар долларлашувининг юқори (2018-2021 йилларда ўртача 40-42 фоиз) шаклланишига сабаб бўлган (4-расм).

Санитария инқирозидан кейинги йилларда нисбатан қатъий пул-кредит шароитларининг таъминланиши ҳисобига миллий валютадаги муддатли депозитлар бўйича юқори ижобий реал фойз ставкаларининг шаклланиши ва сўмдаги муддатли омонатлар фойз ставкаларининг валюта курсининг йиллик қадрсизланишидан ҳам юқорилиги (5-расм) аҳолининг сўмда жамғариш қайфиятига ижобий таъсир ўтказди. Натижада депозитлар долларлашуви 2021 йил якунидаги 38,9 фойздан 2023 йил 1 октябрь ҳолатига 30,4 фойзгача, шу жумладан, аҳоли омонатларининг долларлашуви 22,3 фойзгача пасайди.

Пул-кредит сиёсати самарадорлигини чекловчи яна бир муҳим омил имтиёзли кредитлаш амалиёти ҳисобланади. Имтиёзли кредит деганда, миллий валютада Марказий банк асосий ставкаси ёки ундан паст даражада ва хорижий валютада давлат кафолати асосида жалб этилган ресурслар ҳисобидан ажратилган кредитлар тушунилади.

Иқтисодий ислохотларни чуқурлашуви шароитида аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, уларнинг кичик тадбиркорлик ғояларини қўллаб-

қувватлаш ва инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида турли давлат дастурлари доирасида имтиёзли кредитлаш амалиётини босқичма-босқич бозор тамойилларига ўтказиш бўйича чоралар кўрилмоқда. Ушбу тадбирлар доирасида имтиёзли кредитларнинг улуши йилдан-йилга пасайиб бораётган бўлишига қарамасдан, нисбатан юқориликча сақланиб қолмоқда. Жумладан, ажратилган жами кредитлар ҳажмида имтиёзли кредитлар улуши 2018 йилдаги 49,1 фоиздан 2023 йилнинг дастлабки 9 ойида 17,5 фоизгача пасайган бўлса, имтиёзли кредитларнинг жами кредит қўйилмаларидаги улуши 2018 йил якунидаги 55,8 фоиздан 2023 йил 1 октябрь ҳолатига 29,5 фоизгача қисқарди (6-7-расмлар) [8].

Умуман олганда, пул-кредит сиёсати трансмиссияси самарадорлигини оширишда инфляцияни пасайтириш бўйича чора-тадбирларнинг давом эттирилиши, миллий валютадаги ижобий реал фоиз ставкаларининг сақланиб қолиши, капитал бозорларини ва алтернатив жамғариш инструментларини ривожлантириш бўйича тизимли чораларнинг амалга оширилишининг зарурлиги долзарблиги келгуси йилларда сақланиб қолади. Шу билан бир қаторда молиявий ташкилотлар томонидан ўз мижозлари ўртасида молиявий саводхонликни оширишга қаратилган таълим дастурларини амалга ошириши молиявий кўрсаткичларнинг ҳажми ва сифатини ошишига ижобий таъсир кўрсатади.

Ушбу мақола мавзуси доирасида тушунчаларни табақалаштириш ва тартибга солиш, ўрганилаётган ҳодисага миқдорий баҳо бериш имконини берадиган илмий тадқиқотнинг энг муҳим усули қуйидаги жадвалда келтирилган таснифлаш усули ҳисобланади.

1-Жадвал

Молиявий воситаларнинг типологияси [9]

Таснифлаш хусусияти	Воситалар
I. Молия бозоридаги муомала жойи	1.Кредит бозори воситалари: чеклар, векселлар, гаров ҳужжатлари ва бошқ. 2. Фонд бозори воситалари: акциялар, облигациялар, депозитлар, ҳосилавий деривативлар ва бошқ. 3. Валюта бозори воситалари: хорижий валютадаги банк чеки, банк вексели, валюта свопи ва бошқ. 4. Суғурта бозори воситалари: суғурта хизматлари ва қайта суғурталаш шартномалари. 5.Қимматбаҳо металллар бозорининг воситалари: қимматбаҳо металллар биржасидаги опционлар ва фьючерслар.
II. Молия бозоридаги аҳамияти	1.Бирламчи (пул) воситалари: депозит, кредит, ссуда шартномалари, лизинг, пул маблағлари ва бошқ. 2.Иккиламчи (ишлаб чиқариш) воситалари: валюта, фоиз своплари, форвард ва фьючерс шартномалари, РЕПО операциялари, депозитар тилхати, молиявий опцион (спекулятив ва инвестицион характердаги).

	3. Краудтехнологиялар: краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг.
III. Молия бозорида муомала даври	1. Қисқа муддатли воситалар (1 йилгача) 2. Ўрта муддатли воситалар (5 йилгача) 3. Узоқ муддатли воситалар (5 йилдан ортиқ)
IV. Молиявий мажбуриятларнинг йўналиши	1. Мажбуриятларнинг йўқлиги 2. Қарз мажбуриятлари 3. Капитал мажбуриятлари
V. Таваккалчилик даражаси	1. Таваккалчиликсиз 2. Паст таваккалчилик 3. Ўрта таваккалчилик
VI. Даромад даражаси	1. Қатъий белгиланган даромад 2. Қатъий белгиланмаган даромад
VII. Молиявий ресурсларни капиталлашуви	1. Узоқ муддатли жамғариш воситалари (пенсия): нодавлат пенсия жамғармаларида пенсия учун жамғармалар, суғурта компанияларида пенсия учун жамғармалар, пенсиялар учун банклардаги жамғармалар. 2. Молиявий инфратузилма воситалари: ташаббусли бюджетлаштириш

Биринчи тасниф мезонига кўра, молиявий воситалар асосий умумий хусусиятга эга - молия бозоридаги айланма. Улар кенг оммалашган кредит, валюта, суғурта ва айирбошлаш воситалари билан ифодаланади.

Иккинчи таснифлаш хусусияти асосий ва иккиламчи воситаларга асосланади. Буларга депозит ва кредит шартномалари, лизинг, валюта, фойс своплари, форвард ва фьючерс шартномалари киради.

Учинчи таснифлаш хусусиятига молия бозорида айланиш даври бўйича умумлаштирилган молиявий воситалар - акциялар, қимматбаҳо металлар, давлат облигациялари киради. Ушбу воситаларнинг муомала қилиш муддати бир йилдан кам (қисқа муддатли), 5 йилгача (ўрта муддатли) ва 5 йилдан ортиқ (узоқ муддатли) бўлиши мумкин.

Тўртинчи таснифлаш хусусияти акциядорлик капитали (акциялар) ва қарз мажбуриятларини (облигациялар ва векселлар) ташкил этувчи воситалар гуруҳини, молиявий воситадан фойдаланишда (олтин ёки валютани сотиш) ҳеч қандай молиявий мажбуриятларни юкламайди.

Бешинчи таснифлаш хусусияти таваккалчилик даражаси билан белгиланади. Молиявий воситалардан фойдаланиш билан боғлиқ таваккалчиликлар шартли равишда беш тоифага бўлинади. Таваккалчиликсиз молиявий воситаларга давлат қисқа муддатли қимматли қоғозлари, қисқа муддатли депозит сертификатлари, иқтисодий тебранишларга минимал таъсир кўрсатадиган хорижий валюталар ва олтин киради.

Олтинчи таснифлаш қатъий ва қатъий бўлмаган даромад даражасига эга бўлган молиявий воситалар киради. Қатъийга займ опционлари, чеклар, векселлар ва облигациялар киради. Қатъий бўлмаганга - муниципал ва давлат

қимматли қоғозлари, акциялар киради.

Еттинчи таснифлаш хусусияти узок муддатли жамғарма воситалари ва молиявий инфратузилма воситаларини ўз ичига олади.

Хулоса ва таклифлар

Миллий молия бозоридаги мавжуд долзарб муаммоларни ҳисобга олган ҳолда, аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш, уларни молиявий тизимдаги барча ўзгаришлар тўғрисида доимий равишда хабардор қилиб бориш, аҳолининг тўғри молиявий қарорлар қабул қилишини осонлаштиради ва уларнинг молия бозоридаги нотўғри ҳаракатларини амалга ошириш таваккалчилигини камайтиради.

Ушбу мақолалани ёзиш жараёнида амалга оширилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги илмий хулосалар олинди:

1. Молиявий саводхонлик – бу ижобий молиявий ҳулқ-атворга, таянч иқтисодий ва молиявий билимга, кўникма ва малакаларга эга бўлиш билан бир қаторда, ўзининг молиявий ресурсларини бошқариш жараёнида самарали қарорларни қабул қилиши, ҳақ-хуқуқларини билиши, турли молиявий иқтисодий рискларни тўғри баҳолай олишини англатади.

2. Мамлакатимизда аҳолининг молиявий саводхонлиги даражасини ошириш ҳукумат, молия ташкилотлари, таълим муассасалари ва оммавий ахборот воситаларининг саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришни талаб қиладиган мураккаб вазифадир. Таълим, ахборот ва амалий ёндашувларнинг интеграцияси аҳолининг молиявий саводхонлик даражасини ошириш ва уни амалга ошириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этишнинг самарали усулидир.

3. Молиявий жиҳатдан саводли аҳоли потенциал таҳдидларни тан олиши, танқидий фикрлаш қобилиятига эга ва онгли қарорлар қабул қилиш учун маълумотларни тўғри ва чуқур таҳлил қила олиши лозим. Молиявий саводхонлик аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашда ва мамлакат молия тизимининг барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради, бу эса мамлакат иқтисодиётининг узок муддатли даврда барқарор ривожланишини таъминлаш шартларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дусмухамедов О.С. Аҳоли молиявий саводхонлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш (Тижорат банклари мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: ТДИУ, 2022.

2. Стахович Л.В. К вопросу о финансовой грамотности населения. <http://ecsocman.hse.ru/text/33372918/>

3. S. Muller/M. Weber Financial literacy and mutual fund investments: who buys actively managed funds? SBR 62 April 2010 p.126

4. Moliyaviy savodxonlik asoslari:o'quv qo'llanma/ A.V.Vaxabov, Sh.A.Tashmatov, N.X.Xaydarov, A.V.Vaxabov.- Toshkent:Baktria Press.2013.288b.

5. Шадманов Э., Хасанханова Н. Теоретические основы экономического мышления. Монография. "LAP LAMBERT Academic Publishing RU"-2020. 64 с.

6. Қарз юки таҳлили ва хатарлар. Ўзбекистон Республикаси Марказий банк, март 2022 й. cbi.uz.

7. worldbank.org Жаҳон банки ва Марказий банк маълумотлари

8. Пул-кредит сиёсатининг 2024 йил ва 2025-2026 йиллар даврига мўлжалланган асосий йўналишлари. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, 2023 йил.

9. I.V. Teslenko et al. / Finance and Credit, 2024, vol. 30, iss. 3, pp. 603–619.